

EMANDOSHLAR OILASINING ASOSIY TURKUM VA TURLARI. TARQALISHI VA AHAMIYATI

Odilbekova Mohinur Ilhomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti,

Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104326>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Emandoshlar (*Fagaceae*) oilasining umumiy tavsifi, sistematik o'rni, asosiy turkum va turlari, ularning tarqalishi va inson faoliyatidagi ahamiyati yoritilgan. Oilaga mansub daraxt va butalar ekologik, iqtisodiy va manzarali ahamiyatga ega.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются общая характеристика семейства Буковые (*Fagaceae*), их систематическое положение, основные роды и виды, их распространение и значение в жизни человека. Семейство включает деревья и кустарники, имеющие экологическое, экономическое и декоративное значение.

Annotation: This article discusses the general characteristics of the Beech family (*Fagaceae*), their systematic position, main genera and species, distribution, and significance in human life. The family includes trees and shrubs with ecological, economic, and ornamental importance.

Kalit so'zlar: Emandoshlar, *Fagaceae*, sistematika, *Quercus*, *Fagus*, *Lithocarpus*, tarqalishi, iqtisodiy ahamiyati, ekologik roli.

Ключевые слова: Буковые, *Fagaceae*, систематика, Дуб (*Quercus*), Бук (*Fagus*), Каменный дуб (*Lithocarpus*), распространение, экономическое значение, экологическая роль.

Keywords: Beech family, *Fagaceae*, systematics, Oak (*Quercus*), Beech (*Fagus*), Stone oak (*Lithocarpus*), distribution, economic importance, ecological role.

Emandoshlar (*Fagaceae*) – ikki pallali o'simliklarning *Fagales* tartibiga mansub yirik daraxt va butalarni o'z ichiga oluvchi oila bo'lib, 8 ta turkum va 900 dan ortiq turga ega. Ushbu oila asosan mo'tadil va subtropik hududlarda keng tarqalgan.

Oilaning eng mashhur vakillari eman (*Quercus*), buk (*Fagus*), tosh eman (*Lithocarpus*), sharnir (*Castanea*) va boshqa daraxt turlaridir. Ular o'zining mustahkam yog'ochi, manzarali ko'rinishi va ekologik ahamiyati bilan ajralib turadi.

Eman-(*Quercus*) — Bu qoraqayindoshlar oilasining asosiy turkumi bo'lib, 600 ga yaqin turi bor. Barcha turlari yirik daraxt bo'lib, shox-shabbasi yoyiq, ba'zan butalari ham uchraydi. Yosh tuplarining po'stlog'i silliq, to'q kul rangda bo'lib, so'ng bo'yiga yoriladi. Ayrim turlarining po'stlog'ida po'kak qavatlar hosil bo'ladi. Kurtaklari bandsiz, tangachalar bilan qoplangan bo'lib, spiral shaklda joylashadi. Barglari ham oddiy, spiral shaklda joylashadi, ba'zi turlarida qish bo'yi yashil holda saqlanadi, boshqalarida esa tez to'kilib ketadi. Gullari ayrim jinsli, bir uyli daraxt. Barg to'kadigan turlari barg yozish bilan bir vaqtda gullaydi. Otalik gullari osilib turadigan kuchala hosil qiladi. Ular novdaning tub qismida yoki kuzgi kurtaklardan o'sib chiqadigan novdalarda joylashadi. Onalik gullari bandsiz yoki bandli bo'lib, barg qo'ltig'ida bittadan yoki bir nechtdan joylashadi. Guli changlanadigan vaqtda urug' kurtak hali takomillashmagan bo'lib, mevasi keyinroq tugiladi va har xil muddatda yetiladi. Mevasi bir yilda yetiladigan turlarida gullari changlangandan keyin 2 oydan so'ng urug'lanish ro'y beradi. Mevasi ikkinchi yili yetiladigan turlarida esa 13—14 oydan so'ng sodir bo'ladi.

Tugunchadagi 6 ta urug' kurtakning, odatda, bittasi urug'lanadi, xolos. Ayrim vaqtlarda 2—3 ta yoki 4 ta urug'kurtak urug'lanishi mumkin. Bunda 3—4 urug' meva yetiladi. Mevasi bir urug'li yong'oq meva bo'lib, birinchi yoki ikkinchi yili yetiladi. Yetilgan meva ajralib yerga to'kiladi. Mevasi (yong'og'i) - 5°—7° C sovuqqa chidaydi. Nam tuproqqa tushsa va harorat normal bo'lsa una boshlaydi. U keyin shoxlanib ketadi va yerga 10—12 m chuqur o'sib kiradi. Emanning hamma turi ildizida mikoriza hosil bo'ladi, demak bular ham mikotrof o'simliklardir. Ildizdan bachkilamaydi uni parxish yo'l bilan hamda yashil qalamchasidan ko'paytirish mumkin. Shimoliy yarim sharning mo'tadil, subtropik va tropik mintaqalarida 450 ta, Shimoliy va Markaziy Amerikada 200 ta dan ortiq turi bor. O'zbekistonda Emanning qizil eman turi ekiladi. Ildizi o'q ildiz, 5 m chuqurlikka kirib boradi. Daraxtning balandligi 20–25 m, shoxshabbasi keng. Barglari teskari tuxumsimon, o'yma, novdalari qizgish qo'ng'ir rangda, tuksiz. To'pguli kuchala yoki boshcha. Aprel oyida gullab (15—60 yoshidan gullay boshlaydi), sentabrda urug'i pishadi. Eman yorug'sevar, qurg'oqchilikka chidamli daraxt 400—1000 yilgacha yashaydi. Yog'ochi aviatsiya va kemasozlikda, qurilishda, mebel sanoatida, bochkasozlikda qimmatli xom ashyo hisoblanadi va po'stlog'idan teri oshlashda foydalaniladi. Shahar ko'chalari va xiyobonlarda manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Ba'zi turlarining po'stlog'idan po'kak olinadi. Yong'og'idan oziq-ovqat sanoatida sun'iy qahva tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'. Prator, L.Shamsuliyeva, E. Sulaymonov, X.Axunov, K. Ibodov, V. Mahmudov, Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika) Toshkeny.
2. A.Q. Qayimov, E.T. Berdiyev "Dendrologiya" Toshkent-2012.
3. Botanika (o'quv qo'llanma). Toshkent 2018.
4. Tursunova Gulbahor Sultanova, Komilova Shoira Rafiqova Botanika asoslari (o'quv qo'llanma). Toshkent 2009.
5. E.T. Berdiyev, SH.F. Gulamxodjayeva "Manzarali daraxtlarni ko'paytirish" Toshkent 2020.